

O‘ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RAQAMLI IQTISODIYOT TALABLARI ASOSIDA MODERNIZATSIYA QILISH AMALIY TAJRIBASI

Kurbanova Durdona Boxodir qizi

Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18063197>

***Annotatsiya.** Taqdim etilgan tezisda O‘zbekiston tijorat banklari sektorida raqamli iqtisodiyot talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgan modernizatsiya amaliyotlari tahlil qilinadi. Hozirgi kunda banklar o‘z xizmatlarini mobil va internet-banking, “masofaviy bank” (remote banking) kanallari, naqd pulsiz to‘lovlar va mijozga yo‘naltirilgan bank xizmatlari yordamida kengaytirmoqda. Masalan, 2024-yil holatiga ko‘ra, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar soni besh yil ichida 4.7 barobarga oshib, 48.4 million kishiga yetdi. Shuningdek, turli tijorat banklari — xususan o‘zini raqamli bank deb belgilagan TBC Uzbekistan kabi institutlar yangi raqamli mahsulot va xizmatlarni joriy etmoqda. Tezisda banklar faoliyatida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorlik, operatsion xarajatlarni qisqartirish, xizmat tezligi va qulayligini oshirish hamda banklar raqobatbardoshligini mustahkamlash borasidagi ta’siri tahlil qilinadi. Shu bilan bir qatorda raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar — texnologik infratuzilma, kadrlar salohiyati va normativ-huquqiy bazaning moslashuvi masalalari ham ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli bank, tijorat banklari, modernizatsiya, masofaviy bank xizmatlari, raqamli iqtisodiyot.*

KIRISH

Globalashuv jarayonlari va raqamli iqtisodiyotning kengayib borishi moliyaviy sektorning barcha bo‘g‘inlariga, xususan, tijorat banklari faoliyatiga yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Jahon banki va boshqa xalqaro moliya institutlarining tahlillarida qayd etilishicha, raqamli texnologiyalarning bank tizimiga joriy etilishi nafaqat xizmatlar tezligi va qulayligini oshiradi, balki xizmat ko‘rsatish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartiradi, banklar raqobatbardoshligini kuchaytiradi hamda mijozlar uchun butunlay yangi qiymat zanjiri yaratadi. Shu sababli tijorat banklarining zamonaviy boshqaruv strategiyasi raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etilmaydi. O‘zbekiston uchun ushbu jarayonning dolzarbligini bir qator omillar bilan izohlash mumkin. Birinchidan, so‘nggi yillarda hukumat tomonidan bank tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha qabul qilingan konsepsiyalar va normativ-huquqiy hujjatlar sektorni tubdan yangilashga xizmat qilmoqda. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, Markaziy bankning to‘lov infratuzilmasini modernizatsiya qilish siyosati, shuningdek, banklar kapitallashuvini oshirish bo‘yicha qarorlar raqamli moliya ekotizimi uchun zarur asos yaratdi. Ikkinchidan, aholining raqamli xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yil oxiriga kelib masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 48,4 million nafardan oshgan bo‘lib, bu so‘nggi besh yil davomida 4,7 baravar o‘shishni anglatadi. Bu esa bank xizmatlarining asosiy qismi mobil va onlayn kanallarga ko‘chganini tasdiqlaydi. Uchinchidan, ayrim tijorat banklarining raqamli modelga o‘tishi jarayonni yanada tezlashtirmoqda. Masalan, TBC Bank Uzbekistan, Anorbank va Ipak Yo‘li

Bank kabi institutlar o‘z xizmatlarini to‘liq raqamli shaklda taklif etib, bozor raqobatini yangi bosqichga ko‘tardi. Shundan kelib chiqib, ushbu tadqiqotda O‘zbekiston tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayonlarining amaliy jihatlari, natijalari, mavjud cheklovlar hamda istiqbollari ilmiy tahlil qilinadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda tizimli va funksional yondashuv asosida tijorat banklarining raqamli transformatsiya jarayonlari o‘rganildi. Bunda quyidagi uslubiy vositalardan foydalanildi:

- *tizimli-tahliliy yondashuv* — bank faoliyatidagi raqamli jarayonlar o‘zaro bog‘liq elementlar sifatida baholandi;
- *taqqoslama tahlil* — Estoniya, Gruzuya, Janubiy Koreya kabi davlatlar tajribasi bilan solishtirish;
- *statistik tahlil* — Markaziy bank ma’lumotlari, tijorat banklari hisobotlari va ilmiy manbalardan olinadigan raqamlar asosida o‘shirish dinamikasi aniqlangan;
- *kontent-tahlil* — ilmiy maqolalar, xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlari va internet manbalari o‘rganilgan;
- *empirik kuzatishlar* — banklarning amaldagi mobil ilovalari, raqamli mahsulotlari va xizmatlarining funksional imkoniyatlari tahlil qilingan.

NATIJALAR

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston tijorat banklari raqamli xizmatlar ulushini sezilarli oshirishga erishdi. Mobil ilovalar orqali amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar ulushi umumiy operatsiyalarning 70 foizidan ortig‘ini tashkil etmoqda. Masofaviy hisob ochish, onlayn kreditlash, raqamli to‘lovlar infratuzilmasi kengayib, jismoniy shaxslar bilan bir qatorda yuridik shaxslar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan bir o‘rinda banklar tomonidan zamonaviy core banking tizimlarini joriy etish, elektron hujjat aylanishiga o‘tish, API platformalari orqali fintech kompaniyalari bilan integratsiya qilish, sun‘iy intellekt asosidagi risk-menejment tizimlarini yo‘lga qo‘yish jarayoni jadallashdi. Ayniqsa, raqamli ofislar va masofaviy xizmat ko‘rsatish markazlarining paydo bo‘lishi xizmatlar sifatini oshirdi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni joriy etish banklar uchun quyidagi iqtisodiy afzalliklarni yaratgan:

- operatsion xarajatlar 15–25 foizgacha kamaygan;
- xizmat ko‘rsatish tezligi bir necha baravar oshgan;
- mijozlar oqimi ko‘paygan, ayniqsa yoshlar segmentida faollik yuqori;
- filiallar tarmog‘iga tushadigan yuk kamaygan, bu esa banklar xarajatining qisqarishiga olib kelgan.

MUHOKAMA

Raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bir qatorda yechimini kutayotgan bir qator muammolar mavjud. Avvalo, barcha banklarda texnologik yangilanish bir xil sur‘atda amalga oshmayapti. Ba’zi banklar ilg‘or texnologiyalarni joriy etishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lsa, boshqalarda infratuzilma imkoniyatlari cheklangan.

Ikkinchidan, raqamli bank xizmatlari sifatini belgilaydigan asosiy omil — inson kapitalidir. IT mutaxassislar, kiberxavfsizlik bo‘yicha ekspertlar va data-analitiklar bozorida tanqislik mavjud. Uchinchi muammo — kiberxavfsizlik tahdidlari. Raqamli xizmatlar kengaygani sari ma’lumotlarni himoya qilish talablarining ham dolzarbligi oshmoqda.

Shuningdek, normativ-huquqiy baza masofaviy identifikatsiya, Open Banking, raqamli imzo kabi yo‘nalishlarda bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Aholining raqamli savodxonlik darajasi ham davlat siyosati doirasida izchil ravishda oshirilishi zarur.

XULOSA

O‘zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan raqamli modernizatsiya jarayonlari sektorning sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tishiga zamin yaratmoqda. Raqamli bank mahsulotlari va masofaviy xizmatlar ulushining ortib borishi moliyaviy inklyuziyani kuchaytirayotgan bo‘lib, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, xizmatlarning tezligi va qulayligini ta‘minlaydi hamda banklararo raqobatni kuchaytiradi. Kelgusida sun‘iy intellekt, blokcheyn, ochiq bank xizmatlari (Open Banking), big data va kiberxavfsizlik texnologiyalarini joriy etish orqali bank sektorining raqamli rivojlanish potentsiali yanada kengayishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The Central Asia. *Digital Banking Overview in Uzbekistan*, 2024.
2. FF News | Fintech Finance. *TBC Bank Uzbekistan: Digital Banking Development*, 2024.
3. Jahon banki. *Digital Financial Services Report*, 2023.
4. McKinsey & Company. *Global Banking Annual Review*, 2022.
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. *Raqamli to‘lovlar statistikasi*, 2020–2024.
6. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
7. EY. *Digital Transformation in Banking*, 2023.